

ZAMONAVIY PEDAGOG – TA’LIMNING TAYANCHIDIR

Yavkacheva Zulkhumor Abdirasilovna

Toshkent Davlat Transport Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19256679>

***Annotatsiya.** Bu maqolada pedagogning jamiyatdagi o‘rni, qadri, insoniy xislatlari, zamonaviy pedagogning qiyofasi va uning xususiyatlari, shu bilan birga pedagoglar to‘g‘risida turli davrlarda yashagan donishmandlarning, olimlarning bu singari qarashlarini dunyodagi ko‘plab xalqlar tarixida kuzatish mumkinligi to‘liq yoritilgan. Bolaga biror narsani o‘rgatmoqchi bo‘lgan kishi, birinchi navbatda muloqot madaniyatiga ega bo‘lishi, yoshlarni qiziqtirishi lozim. Ta’lim borasida muvaffaqiyat qiziqтира olgan kishining doimiy hamrohi bo‘ladi. Bo‘lajak pedagoglar, avvalo, o‘ylashda, ishlashda, yashashda pokdomonlikni saqlashni bo‘ynilariga olishlari kerak. Bundan ming yillar muqaddam buyuk mutafakkir Mahmud Qoshg‘ariy “ Devoni lug‘otit turk” asarida tarbiya, axloq, masalalariga to‘xtalib, “ Zamon butunlay ozdi, Ilm, hikmat, poklik kamaydi, tuban yomonlar ko‘paydi, fazilat egalari yo‘qolayotir”, deya yozgan edi. Ammo zamon, jamiyat taraqqiyotiga ko‘ra yoshlar tarbiyasi masalasida yangi muammolar tug‘ilgan hamda tarbiyachilar, ustozlarning oldida vazifalar ko‘payib borgan. Odamlar yaxlit, bir butun holda yaxshi yoki yomonga bo‘linmaydi. Agar shunday bo‘lganda edi, tarbiya masalasi osonlikcha hal bo‘lar edi. Yaxshi fazilatlar va yomon odatlarning, turli g‘oyalarning bir odamning qalbi va ongini egallash uchun kurashi – tarbiya masalasining naqadar murakkab ekanini anglatadi.*

***Kalit so‘zlar:** axloq, fazilat, tarbiya, xalq, inson, tarbiya, farzand, yozuv,*

Bugungi kunda biz tez o‘zgarib borayotgan, insoniyat hozirgi qadar boshidan kechirgan davrlardan farqli ravishda o‘ta shiddatli va murakkab zamonda yashamoqdamiz. Har bir ijtimoiy hodisaning ijobiy va salbiy tomoni bo‘lgani singari, globallashuv jarayoni ham bundan mustasno emas.

Hozirgi paytda uning o‘tkir va keng qamrovli ta’sirini jamiyatni axborotlashtirish sohasida yaqqol ko‘rish mumkin. Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tezkorki, bu voqea bizdan olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q deb qarab bulmaydi. Shu sababli, yoshlarimiz turli xil ma’lumotlarni olmoqda. Yoshlarimizning ma’naviy olamida bo‘shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog‘lom hayot tarzi, milliy qadriyatlarga hurmat – ehtirom tuyg‘usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur. Globallashuv jarayonida hozirgi zamon pedagogi qanday bo‘lishi kerak? degan savol yuzaga keladi. Bunda e’tiborimizni insonlar orasidagi muloqotga diqqatimizni qaratishimiz lozim.

Muloqot insoniyat jamiyatida mehnat va bilim bilan birga hayotning uchta asosiy sohalaridan biridir. Kishilar mehnat faoliyatining zarur elementi va ular ongining real borligi sifatida harakat qilish. aloqa jamiyatning butun moddiy va ma’naviy hayotiga singib ketadi, ijtimoiy organizmning normal faoliyatini tashkil qiladi va ta’minlaydi. Boshqacha aytganda, u kishilik jamiyati mavjudligining zaruriy shartlaridan biridir. Keyinchalik u har qanday inson faoliyatining zaruriy va muhim jihatiga aylanadi. Jamiyatning, moddiy va ma’naviy madaniyatning rivojlanishi bilan muloqot inson faoliyatining mustaqil turiga aylanadi, odamlar hayotida muhim o‘rin egallaydi va ularning tobora murakkablashib borayotgan hissiy va axloqiy ehtiyojlarini qondiradi.

Bundan tashqari, muloqot insonning shaxs sifatida mavjudligi va ijtimoiylashuvining zaruriy sharti va muhim omilidir. Muloqot jarayonida har bir shaxs bir vaqtning o'zida o'zaro ta'sirning ham sub'ekti, ham ob'ekti hisoblanadi. Kommunikatorlardan biri boshqa shaxsning ta'siri ob'ektiga aylanganligi sababli, u xuddi shu darajada ushbu shaxsning hayotida ob'ektiv holatga aylanadi, ikkinchisi birinchisining hayotidagi vaziyatga aylanadi va bu shuni anglatadiki, muloqotning o'zi odamlar uchun hayot sharoiti bo'lib, mehnat faoliyati bilan birga butun jamiyat rivojlanishi va har bir shaxsning shakllanishida hal qiluvchi omilga aylanadi. Muloqot kishilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir etish, kishilar muloqotga kirishar ekan, savol berish, buyruq, iltimos qilish, biror narsani tushuntirish bilan birga o'z oldiga boshqalarga ta'sir etish, shu narsani ularga tushuntirish maqsadini qo'yadi.

Muloqotning maqsadi kishilarning birgalikdagi faoliyatiga ehtiyojini aks ettiradi. Bunda muloqot shaxslararo ozaro ta'siri sifatida namoyon bo'ladi, ya'ni kishilarning birgalikdagi faoliyati jarayonida paydo boluvchi aloqa va o'zaro ta'sirlar yigindisidir. Kishining boshqalar undan nimani kutayotganini, nimani eshitishga va unda nimani korishga tayyor ekanligini togri, aniq, xatosiz kochira olish qobiliyati takt deb ataladi. Ma'lumki takt pedagogik faoliyatda muhim komponent hisoblanadi.

Ayniqsa, pedagogik jarayon oqituvchi va oquvchilarning uyushgan faoliyatlari asosida tuzilgan. Shu bois oqituvchi pedagogik jarayonni oquvchilar jamoasidan tashkil topganligini unutmashligi har bir oquvchi shaxsini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Oquvchilar bilan psixologik aloqaning qisqa muddatga bolsada yoqolishi, ogir oqibatlarini vujudga keltiradi. Muloqotning interaktiv tomoni deganda, birgalikdagi faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishda muloqot ishtirokchilarining bir-biriga ta'sir otkazishi tushuniladi. Kommunikasiya orqali odamlar birgalikdagi faoliyatni tashkil etadilar. Umumiy faoliyatda ishtirok etar ekan, odamlar bir-birlariga ta'sir korsatadi. Shuning uchun ozaro ta'sir birgalikdagi faoliyatning tashkil etilishi sifatida tushuniladi.

Pedagogik jarayonda axloqiy tarbiyani ham, ta'lim tizimidagidek uzluksizlik talablaridan kelib chiqib shakllantirish qanchalik katta va murakkab masala bo'lsa-da, amalga oshirish lozim. Shunday ekan, umumiy savol tug'iladi: xo'sh zamonaviy pedagog qiyofasi qanday bo'lishi kerak?

Hozirgi vaqtda zamonaviy o'qituvchilar qiyofasida quyidagi xususiyatlar bo'lishi, hozirgi zamon talabi hisoblanadi.

1. O'qituvchida estetik go'zallik bo'lishi lozim

Allomalarimiz so'zi bilan aytganda, ta'lim maskani ziyo tarqatadigan muqaddas dargoh! Ushbu dargohda fikrni chalg'ituvchi holatlarga o'rin bo'lmasligi lozim. Charlz Darvin aytganidek, "inson tabiati o'zidagi go'zallikni doim bo'rttirishga harakat qiladi".

2. O'qituvchida huquqiy madaniyat bo'lishi kerak.

Bugungi kunda ayrim o'qituvchilar Konstitutsiyamizning fuqarolar tengligi, erkinliklari, huquqlari va burchlari, ta'limga oid moddalarini bilmaydi. Hokimiyat tizimi va boshqaruv organlari vakolatlari, hattoki, o'qituvchilarning vakolatlari, huquqlari va burchlarini bilmaydigan o'qituvchilar ham ko'p.

Konstitutsiya va qonunchilikni yaxshi bilgan o'qituvchi o'quvchilar yoki ularning ota-onalari bilan yuzaga kelgan munozarali vaziyatda masalaga adolatli yondashib, o'z haq-huquqlarini joyida himoya qila oladi. Umumiy muammolarini esa davlat tashkilotlari, kasaba uyushmalari yoxud siyosiy partiyalarga a'zo bo'lib, kerak bo'lsa, parlament orqali qonunchilikka o'zgartirish kiritib, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning faol ishtirokchisiga aylanishi kerak.

Buning uchun esa, albatta, huquqiy madaniyati yuksak shakllangan bo‘lishi lozim. Ibn Sino pedagogik qarashlarida, “ Ma’rifatli kishi jasur, o‘limdan ham qo‘rqmaydigan, faqat haqiqatni qaror toptirish uchun harakat qiladigan bo‘lishi lozim”, deb aytgan.

3. O‘z ona tilidan boshqa yana xorijiy tillarni bilishi kerak.

Avvalo, o‘qituvchi davlat tilini yaxshi bilishi va undan keyin kamida bitta chet tilini bilishi kerak. Taniqli dramaturg, publitsist, jamoat arbobi, jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy millatning taraqqiyoti uchun bir necha til bilishni shart hisoblaydi. . Ayni paytda tilning muhofazasi o‘zaro munosabatlari haqida muhim va zarur maqolalar chop etgan. Adabiy tanqidga katta e’tibor bergan. Jadid ma’rifatparvar ziyolilari orasida maorif, maktab ishlarini tashkil etish va uning asoslarini yaratish ishini bir butun xolda qarab, bu yo‘lda xam ko‘p muvaffaqiyatlarga erishgan. Ushbu asoslar esa ularning usuli jadid maktablari uchun yaratgan kitob va qo‘llanmalarida aks etadi.

4. Axborot texnologiyalaridan xabardor bo‘lishi lozim.

Bugungi globallashuv davrida o‘qituvchi o‘z yurti va dunyoda bo‘layotgan voqea – hodisalardan har kuni xabardor bo‘lishi lozim. Oliy ta’lim muassasasi o‘qituvchisi ham ushbu sohada talabalarga o‘z ilmiy nuqtai nazariga tayanib, fikr bildirishi yoxud talabaning fikrini eshitib, muhokama qilib, adolatli, xolis yondashib, bu ikkala davlatga taalluqli masalaga ilmiy baho berishi lozim. Endi axborot vositalaridan foydalanish haqida gapiradigan bo‘lsak, o‘qituvchi zamon bilan hamnafas bo‘lib ta’limga yangi innovatsiya joriy qilgan holda dars o‘tishi juda muhim.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlardan shunday xulosa qilish mumkinki bunda jadidchilik harakati yetakchilaridan biri Mahmudxo‘ja Behbudiy 1912 – yilda yozgan o‘z xulosalarini eslashimiz kerak bo‘ladi. O‘z fikrlarini shunday ifoda etgan: “ Dunyoda turmak uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir. Zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo‘lur. Ushbu taraqqiy etgan zamonda ilmsiz, ma’rifatsiz yashab bo‘lmaydi. ”.

Mas’uliyatni his qilish ustozning vijdonidan kelib chiqadi. O‘qituvchidagi shuncha xislatlarni ko‘rgan o‘quvchi hayotga o‘z ustozining ko‘zi bilan qaraydi va hayotni oq – qora rangda emas, serjilo ranglarda ko‘rib, unga muhabbat qo‘yadi. Shu go‘zal hayotning, millatning chiroyiga o‘z hissasini qo‘shish uchun ulg‘ayadi. Shu bilan birga shu jamiyatni rivojiga foydasi tegishini o‘ylaydi. Bu javobgarlik farzandning imoni va axloqi, aqli va ijtimoiy tarbiyasida katta o‘rin tutadi. Ma’naviy yuksalishning fidoyilari bo‘lgan ziyolilarimizning, ko‘plab jonkuyar o‘qituvchilarning Vatanimiz taraqqiyotiga qo‘shayotgan ulkan hissasini e’tirof etamiz, ularga nisbatan chuqur hurmatdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yavkacheva Z. OILA JAMIYATNING ASOSIY BO‘G‘INI VA TAYANCHIDIR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B8. – S. 1884-1890
2. Yavkacheva Z., Abduraimova M. BIOFIZICHESKIE PONYATIYA – OSNOVA TVORCHESKOY SPOSOBNOSTI //Nauka i innovatsii. – 2023. – T. 2. – №. B3. – S. 456-459.
3. Ma’rifat gazetasi. 2020 yil 2 dekabr № 46
4. Alimov U. Oilada farzand tarbiyasi – Toshkent: “Movarounnahr”, 2017.